

URBANO

**Verás que
um filho
teu não
foge a
luta!**

**Cinema como expressão
e diplomacia cultural**

Luz, Câmera. Ação

- 5** **O CINEMA**
E a moldagem social brasileira
- 6** **EXPRESSÃO CULTURAL**
Cinematografia como forma de expor
- 7** **CONTRASTE DE MUNDOS**
Elemento de Projeção
- 9** **MARGINALIZAÇÃO URBANA**
- 10** **IMPACTO DA IMAGEM INTERNACIONAL**
- 11** **TIRA-TEIMA SOCIAL**
- 12** **SOFT POWER E CINEMA**
- 13** **CULTURA E PODER**
Ferramenta de Soft Power
- 14** **CIDADE DE DEUS**
- 17** **TROPA DE ELITE**
- 20** **TIRA-TEIMA FILMES**
- 21** **SECURITIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO**
- 22** **PALVRAS CINEMATOGRAFICAMENTE CRUZADAS**
- 24** **URBANO**

RIO
DE
JANEIRO
DU

LABORATORIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Orientadora: Prof^{fa} Mestre Lais Cavallin Rodrigues

Editor Chefe

Pedro Henrique Gonçalves Ferreira

Direção de Texto

Vicente Antonio do Nascimento Filho

Direção Visual

Igor Augusto da Cruz Silveira

Coordenação Editorial

Alinne Defendi Gomes

Pesquisa e Análise Histórica

Laissa Beserra do Nascimento

Narrativa Social

Sabrina Kamilly Segantim da Silva

Análise Cultural

Vinicius Soares dos Santos

Conteúdo Bibliográfico

[Cinema Brasileiro, o reflexo social de quem faz o que se passa nas telonas](#)

[Dois momentos do pensamento cinematográfico brasileiro](#)

[Produção Cinematográfica e Estudos Culturais](#)

[O cinema e a extensão em relações internacionais](#)

[Cinema Brasileiro e Realidade Social](#)

[Favelas e favelados: a representação da marginalidade urbana no cinema brasileiro](#)

[Artigo: A invisibilidade do cinema brasileiro](#)

[cinema brasileiro, soft power e diplomacia cultural](#)

[Squatter Settlement](#)

[A polemica sobre a violência em Cidade de Deus e Tropa de Elite](#)

[O soft power das novas mídias nas Relações Internacionais](#)

[O audiovisual como soft power brasileiro](#)

[A Teoria de Securitização e a sua aplicação em artigos publicados em periódicos científicos](#)

[Anthony e Elizabeth Leeds \(pesquisadores\).](#)

[Conservadorismo nacional e qualidade estética](#)

[Tropa de elite: perigosas ambiguidades](#)

[A sociologia da punição de Loïc Wacquant como abordagem crítica no campo do direito e desenvolvimento](#)

[O Soldado E O Estado - Teoria E Política Entre Cívicos E Militares](#)

Nota Editorial

A presente pesquisa nasce da necessidade de compreender de que maneira o cinema brasileiro atua não apenas como expressão artística, mas como instrumento ativo na construção e na consolidação de percepções sociais e políticas acerca do Brasil.

Ao longo das últimas décadas, as produções cinematográficas passaram a desempenhar um papel central na forma como a realidade nacional é narrada, interpretada e, sobretudo, projetada tanto para o público interno quanto para o cenário internacional.

Diante disso, este trabalho propõe uma análise crítica sobre como determinadas narrativas audiovisuais contribuem para a formação de um imaginário coletivo marcado por desigualdades, conflitos urbanos e estruturas de poder complexas.

A pesquisa será conduzida por meio de uma abordagem narrativo-expositiva, articulando elementos descritivos e analíticos. A dimensão narrativa permitirá reconstruir, ao longo do texto, a evolução histórica e simbólica do cinema brasileiro, destacando obras e contextos que influenciaram a representação social do país.

Já o caráter expositivo se evidencia na estruturação lógica e sistemática das ideias, na problematização dos conceitos centrais, como cultura, marginalização e *soft power*, e na análise interpretativa das obras selecionadas enquanto objetos de estudo. Além da narração e análise dos filmes, busca-se compreender como essas construções se manifestam em *Cidade de Deus* e *Tropa de Elite*, estabelecendo conexões com a cultura e com a percepção internacional.

Tal abordagem não se limita à exposição de informações, mas orienta o leitor ao desenvolvimento de uma reflexão crítica e aprofundada acerca dos impactos dessas representações na construção da identidade nacional e na projeção internacional do Brasil, investigando de que maneira podem contribuir para a formação de uma imagem nacional sólida, sem a consolidação de estigmas fragilizadores.

Por fim, destaca-se que praticamente todas as ilustrações presentes neste trabalho são de autoria do membro responsável pela edição de imagens, Igor Augusto da Cruz Silveira, cuja contribuição visual complementa e reforça a proposta analítica desenvolvida ao longo da pesquisa.

A repartição social entre o que se vê pela lente midiática x a Realidade do que esta realmente exposto

O CINEMA NA MOLDAGEM SOCIAL BRASILEIRA

Ao longo das décadas, o Brasil não apenas construiu sua representação através do esporte e da música. O cinema se torna atrativo e passa a contar histórias dos sertanejos, da formação dos estados e dos conflitos sociais. Nesse processo, o Brasil começa a repassar ao público uma imagem de sofrimento contínuo, que se moldaria como uma representação social fixa da nação.

Aceitava-se, então, ser retratado como uma imagem de desvantagem social, maximizada pela depravação pública, por instituições coerentes com a corrupção e por uma milícia associada ao tráfico de drogas. Surgem as favelas, que passam a substituir as zonas demarcadas para habitação, com localizações precárias e baixa estruturação social, inseridas em meio ao ambiente caótico da arquitetura urbana do Rio de Janeiro e de São Paulo.

As cidades cresciam em meio a um caos que se manteve ao longo das décadas de 80 e 90, período marcado como o ápice de uma retração artística.

Nesse contexto, o cinema passa a representar como a ditadura oprimiu e contribuiu para a expansão da desigualdade, como em *Terra Estrangeira*, de Walter Salles, que retrata a situação caótica que o Brasil enfrentava em diferentes dimensões.

O que se tem como resultado, hoje, é a consolidação de um sistema construído em constante queda. O cinema passa a retratar uma realidade que pouco se altera e que, possivelmente, se perpetua.

No campo político, isso se transforma em uma espécie de mecanismo de orientação do destino nacional, definindo percepções, limitando escolhas e moldando visões sem necessariamente oferecer caminhos de transformação.

O cinema, portanto, não atua apenas como uma moldura que define a realidade, mas como um instrumento que, cada vez mais, redefine a forma como se vê e se pensa a cultura brasileira.

A imaginação se torna realidade em diversas formas e passa a representar todo o conteúdo através de formas de arte. No entanto, muito disso não se sustenta ao não poder ver ou tocar tal imaginação ou representação artística.

O Brasil, neste quesito, abre suas portas para aquilo que mais aproximasse o público e que buscasse representar, seja de forma abstrata ou enigmática, aquela sensação de união. Surge o cinema no Brasil em 1896, e de primeira mão o que se via era construído fora daqui, mas ao longo dos anos e com o mínimo de suporte lançava-se o primeiro filme nacional, dirigido por Júlio Ferrez.

Gravou-se o nome *Nhô Anastácio Chegou de Viagem*, uma ficção/comédia de 1908 que retratava a vida de um pernambucano que saiu de sua terra natal e partiu para Brasília em busca de uma vida melhor.

A partir deste momento, o público se sentiu conectado com algo em comum, que era o senso de compreender a coragem e o sofrimento de abandonar o lugar onde se nasce em busca de um sonho. Parecendo uma ficção de enredo bem contado, o cinema no Brasil cresce e prospera. Obras que não apenas ligavam o público à dramaturgia, mas que redesenhavam a sensibilidade nacional ao percorrer um destino de sonhos e conquistas. Um dia longe de casa, outro dia em um estado diferente, e a cada década o país se deixava marcar por seus desafios.

Filmes como *Limite* (1931, Mário Peixoto), que retratava a passagem do tempo e a degradação da vida humana; *Cabra Marcado para Morrer* (1984, Eduardo Coutinho), mencionando a luta da seca e da política no Nordeste; *Macunaíma* (1969, Joaquim Pedro de Andrade), formando uma crítica à formação da identidade brasileira, marcada pela mistura, malandragem e desigualdade social; e *Terra em Transe* (1967, Glauber Rocha), no qual o filme critica o populismo fraco, a corrupção das elites, o poder econômico e a desilusão do intelectual, mostrando a política como uma luta de classes.

Dentre as diversas obras que retratam a realidade social e política do país, duas se destacam para a análise proposta neste trabalho: *Tropa de Elite*, dirigido por José Padilha, e *Cidade de Deus*, de Fernando Meirelles e Kátia Lund.

Tropa de Elite (2007, José Padilha) aponta que o combate nas favelas é consequência de uma guerra sem fim contra o tráfico. *Cidade de Deus* (2002, Fernando Meirelles e Kátia Lund) escancara a desigualdade, a violência urbana e a exclusão social no Brasil, demonstrando como a ausência do Estado transforma favelas em terrenos férteis para o tráfico.

O CONTRASTE DE MUNDOS

Tudo o que se vê pode ser interpretado como uma forma de arte. Mas até que ponto se marginaliza a ideia de uma sociedade que, em sua imagem e formação social e urbana, parece banalizar um contraste que não muda há décadas? O cinema nacional e internacional, ao retratar o Brasil e sua formação urbana, constrói um imaginário sobre as favelas. Antes de discutir suas consequências, cabe a nós questionar: o que é uma favela? Em uma fala mais complexa, poderíamos citar a falta de infraestrutura e de segurança arquitetônica. Na realidade, vê-se a ausência de acesso à educação, regiões precárias e de difícil acesso, além de uma vida que muitas vezes não dialoga com o restante do Brasil. Fazer um recorte é importante em muitas análises, mas recortar uma sociedade inteira por ser considerada “favelada” assume aparência de algo maior, quase como uma marca social imposta. A elite destas metrópoles em específico Rio e São Paulo, no entanto, é sempre bem representada: belezas arquitetônicas, uma vida simples após a riqueza, uma sociedade civilizada, educada e saudável. Parece até uma utopia, mas é apenas a elite brasileira em seu cotidiano. Surge então uma chance de compartilhar essa realidade social e a visão dela: o cinema. *Cidade de Deus* e *Tropa de Elite* escancaram como surgem os guetos e, posteriormente, as favelas, mas sobretudo apresentam o realismo de viver em um lugar que essas elites “inocentes” financiam e ajudam a densificar. Um ambiente que agrada e mutila quem vive nele, destruindo estruturas e reduzindo as chances de mudança social.

A construção interna do Brasil no cinema passa a ter uma perspectiva internacional que o coloca como uma nação marcada por processos de marginalização em sua composição durante as décadas de 80 e 90, e que se intensifica com a imagem gerada ao longo dos anos 2000 após *Cidade de Deus* e *Tropa de Elite*. Filmes que marcam gerações inteiras deixam a marca de um Brasil com comunidades amplamente faveladas e marginalizadas. A beleza existia, sobretudo, nas praias e nos lugares que a elite frequenta ou considera como referência.

A identidade nacional até se estrutura melhor após fortes críticas ao combate ao crime e à busca por gerar melhores condições. Tudo isso era apresentado em campanhas, mas frequentemente esvaziado após o voto nas urnas.

O Estado então passa a apresentar uma reorganização de forma mais central, onde o tráfico de drogas é associado à favela, a milícia controla a segurança de parte da rede de distribuição e o próprio Estado se afasta da responsabilidade de combater, seja militarmente ou socialmente. O Brasil passa a carregar o jargão de “não é lugar para amadores”, o que levanta o questionamento sobre que tipo de amadorismo poderia classificar um Estado envolvido, direta ou indiretamente, na milícia, na distribuição, na produção e na aceitação social da não contenção do narcotráfico. Essa concepção contribui para a legitimação da visão de um Brasil em constante dificuldade quando o assunto é o combate ao tráfico. Ainda assim, há pontos que podem ser observados, como a forma pela qual a população das favelas passa a ser socializada em meio a essas estruturas. E como isso é possível? O próprio ambiente permite a entrada de ONGs, que constroem salas de estudo, quadras esportivas, ampliam o acesso a tecnologias de comunicação, enquanto jornais independentes surgem e redes de comércio passam a pagar taxas para produzir mais e buscam reduzir conflitos entre tráfico e polícia.

O que leva a uma mudança específica na imagem internacional, mesmo que haja um custo sobre como reaproveitar projetos que visavam transformar estas localidades em pontos de vantagem. A exemplo de que as favelas passam também a ser vistas como pontos turísticos e, ao visitá-las, observa-se que o Estado é capaz de intervir, ainda que ao custo de permitir a existência de um “Estado dentro do Estado”. Lugares onde o tráfico domina e o Estado se ausenta de interferir, coexistindo também com áreas controladas pela milícia.

O Brasil não é para amadores, é para quem sabe jogar

NARRATIVAS DA MARGINALIZAÇÃO URBANA

Não há uma afirmação precisa sobre quando ocorreu a mudança na organização social no Brasil, mas existem formas de compreender como ela se desenvolveu ao longo das décadas. Para que não haja uma perda temporal na análise, podemos observar o filme *Cidade de Deus*, onde de sagrado não havia nada além do trabalho diário de se manter vivo e encontrar formas de sobreviver.

Essa era a imagem que o filme retratava ao final de sua narrativa, e que já nos minutos iniciais apresentava que guetos deveriam existir não apenas como conjuntos habitacionais, mas como uma maneira de concentrar uma população destinada a não receber nenhum apoio social, cultural ou estrutural do Estado.

No decorrer do filme, pode-se observar a composição das favelas dentro do cenário que se desenvolve ao longo dos anos retratados na história. Aquela sociedade inteira passa a viver uma vida que foi construída para sobreviver como um próprio ecossistema. O Estado ausente alimentava a proliferação de crimes e facções, e as disputas por território tornavam-se comuns, pois cada rua era uma rota de fuga ou de tráfico.

Uma cena clássica não explorada nesse filme é o combate urbano entre polícia e criminosos. Em vez disso, a narrativa busca apresentar outra ideia: Copacabana como símbolo de um objetivo de vida. A partir daquele momento, cria-se a composição de que, para sair da favela, seria necessário nascer rico, ter um bom emprego no Leblon e viver de acordo com os mesmos padrões sociais da elite.

Praias passam a parecer exclusividade para quem não é marginalizado, enquanto o trabalho digno parece reservado àqueles que vivem longe da realidade da favela. Forma-se então uma ideia de que o problema não seria estrutural, mas humano.

O filme termina ainda dentro da favela, onde aqueles que conseguiram sair tiveram alguma chance de sucesso, enquanto muitos dos que permaneceram não sobreviveram ao final da narrativa.

Que transformação essa narrativa trouxe ao longo da década após o filme?

Tropa de Elite apresenta uma nova perspectiva dessa realidade, ao mostrar o conflito urbano pela visão das forças policiais. A história começa com espetáculo, música e sucesso, até o primeiro disparo do Estado, apresentado pela visão de um policial.

Surge então o primeiro combate na tentativa de destruir uma rede criminosa que controlava aquela sociedade inteira. O morro tinha dono, mas após a morte de um líder, quem assumia não era apenas o bandido, mas muitas vezes a milícia. O termo milícia surge como uma prática de forte influência sobre uma determinada região ou sociedade.

No filme, isso aparece como uma tentativa de manter o poder e o controle. A riqueza passa a significar domínio e violência, enquanto a favela permanece condenada a viver sob essas estruturas. A concordância torna-se lei, e a discordância passa a ser motivo de retaliação.

Mesmo o combate do Estado, representado por figuras públicas e forças policiais, sugere que a razão do conflito estava muitas vezes ligada ao próprio envolvimento estatal nas estruturas de poder presentes naquele ambiente.

O filme termina como uma espécie de denúncia. E, se observado com atenção, não se trata apenas de uma denúncia contra o tráfico, os traficantes, as armas ou as execuções. Trata-se de uma denúncia sobre o próprio Estado já fazer parte dessa guerra, atuando como material logístico, linha de frente, ataque e defesa.

Forma-se então um cenário de corrupção que contribui para a constante destruição do ecossistema social construído ao longo de décadas de negligência, falta de atuação estatal e estruturas sociais marginalizadas pelo crime, em meio a construções precárias e ausência de suporte cultural e social.

Até que ponto o Estado pode ser responsável pela crise social nessas regiões? O que ambos os filmes mostram, em diferentes perspectivas, é a fragilidade das estruturas de poder diante de um sistema marcado pela corrupção e desigualdade.

IMPACTO NA IMAGEM INTERNACIONAL DO BRASIL

O cinema brasileiro é uma das principais vitrines do país no exterior, levando nossas histórias para telas de todo o mundo. No entanto, o foco excessivo em filmes que retratam a violência nas favelas acabou criando uma visão limitada da nossa realidade para quem nos vê de fora.

Nesse sentido, ao analisar como a ideia dos estereótipos das periferias foram construídos ao longo do tempo e como o sucesso audiovisual pode, muitas vezes, reforçar preconceitos internacionais. A retratação das regiões periféricas nos filmes que citam o Brasil moldam a visão de quem está no externo e não enxerga a realidade interna.

Durante a história, vemos que Estados com diversos polos periféricos são tratados como "subdesenvolvidos" e sem poder (seja militar, econômico e cultural), período no qual o Brasil era mencionado dessa forma, como por exemplo os estudos de Anthony e Elizabeth Leeds, um casal de pesquisadores estadunidenses que denominavam as favelas como "*Squatter settlement*", traduzido como assentamentos não controlados. O termo foi utilizado para pesquisas que se referiam a uma aglomeração de casas sem autorização para construção, além da falta de melhoria urbana (como água, luz e esgoto).

Há de se concordar que essa denominação remete-se a construções que não estão legalizadas, marginalizando de certa forma essa comunidade, algo sem permissão é o mesmo que "invasão" ou "apropriação" de um determinado espaço, gerando maior preconceito e exclusão daquela população.

Filmes como *Cidade de Deus* (2002), *Tropa de elite* (2007), *Querô* (2007) e *Carandiru* (2003) retratam em sua maioria a vivência dentro dessas comunidades, relatando violência, venda e utilização de entorpecentes, crime organizado e diversos outros crimes, como se isso fosse a estruturação do Brasil e das favelas como um todo, quando na verdade se trata de uma parcela do país.

Com a popularidade desses filmes no cenário internacional, sabemos que muitos telespectadores foram moldados e induzidos a pensar no Brasil como fora retratado durante as gravações.

Os filmes citados acima são de suma importância para a influência do Brasil no cenário cinematográfico internacional, e isso leva a perguntas como; Até que ponto a estereotipação das favelas e da sociedade brasileira vale, em troca de visibilidade audiovisual?

Elizabeth (1942) e Anthony Leeds (1925-1989)

É DUVIDA OU IMAGEM REAL?

A visibilidade internacional do cinema brasileiro revela o país ou o reduz a um estereótipo?

A visibilidade internacional revela o Brasil ao levar suas histórias, cultura e realidades ao público global, ampliando seu reconhecimento no cenário cinematográfico. No entanto, essa mesma exposição pode reduzi-lo a um estereótipo quando privilegia apenas recortes marcados pela violência e pela marginalização.

O Brasil se torna visível, mas não necessariamente compreendido.

O Brasil se marginalizou nas periferias ou as construiu para serem marginalizadas?

As periferias não surgem por acaso. São fruto de um processo histórico que não só criou a desigualdade, como continua a mantê-la. A ausência do Estado, somada à exclusão social, transforma esses espaços em estruturas onde a marginalização se perpetua.

A desigualdade no Brasil não é falha do sistema, é parte da sua engrenagem.

O cinema brasileiro denuncia a realidade ou contribui para reforçar a imagem de um país violento?

O cinema denuncia a realidade, mas ao repeti-la constantemente, também ajuda a fixar a imagem de um país violento.

Ao destacar sempre os mesmos recortes, limita a forma como o Brasil é visto dentro e fora do país.

Ao mostrar o Brasil ao mundo, o cinema não só revela a realidade. Ele decide qual realidade será lembrada.

SOFT POWER E CINEMA

Entre todas as possíveis formas de por onde começarmos a entender parte das mudanças culturais, vale-se perguntar o que é **Soft-Power?**

O conceito de Soft power, criado por *Joseph Nye*, trata-se da forma que um país tem de influenciar outros através da atração e persuasão, onde as três fontes principais do soft power são a cultura, os valores políticos e a política externa. Ao contrário do *hard power* que envolve o uso do poder militar ou sanções econômicas, o *soft power* age de forma mais indireta, fazendo com que outros países adotem certos comportamentos e ideias de forma voluntária e espontânea. Isso acontece quando os valores e culturas de um país é visto com positividade ou legitimidade. Esse tipo de poder está ligado diretamente à maneira como o país é visto internacionalmente. Quando um país consegue criar uma imagem atrativa, seja por sua cultura, instituições ou pelos seus princípios, ela desenvolve a capacidade de influência nas decisões externas sem precisar impor sua vontade.

Dessa forma, o *soft power* não depende de apenas recursos materiais, também é necessário elementos simbólicos, como identidade, reputação e narrativas. Assim, a influência acontece porque outros países passam a querer seguir e se aproximar por vontade própria, não porque são obrigados. No contexto atual, o *soft power* se torna ainda mais importante, a cultura e os meios de comunicação conseguem atingir grandes públicos e influenciar opiniões em escala internacional. Nesse sentido, produtos culturais como o cinema ganham papel de destaque, já que ajudam a contribuir para a construção da imagem do país no exterior.

A cultura é um dos principais princípios do *soft power* porque ela tem o poder de transmitir valores, ideias e estilo de vida de forma natural e acessível. Produtos culturais como filme, música, novelas e outros tipos de arte, não são apenas ferramentas de entretenimento, elas também passam adiante a mensagem de como uma certa sociedade pensa e vive.

Dessa forma, a cultura funciona como uma ponte entre sociedades diferentes e facilita a aproximação e entendimento entre elas, e quando esses conteúdos circulam mundialmente, eles ajudam a construir a imagem no exterior, influenciando na forma como ele é visto entre outros povos.

Se a imagem for positiva, ela pode gerar admiração, interesse e aproximação política e econômica. Por isso, a cultura deixa de ser apenas uma forma de entretenimento e passa a ter um papel estratégico nas relações internacionais. Assim, países que conseguem espalhar sua cultura pelo mundo acabam aumentando seu poder de influência, sem precisar usar a força, apenas despertando interesse e identificação nas pessoas.

CINEMA DO BRASIL

O CINEMA COMO FERRAMENTA DE SOFT POWER

Dentro da cultura, o cinema ganha destaque pois através dele é possível transmitir mensagens de forma cativante, isso acontece porque combina imagem, som, narrativa e emoção, o que facilita a conexão com o público.

Diferente de outros meios de entretenimento, o cinema não apenas informa, ele também faz as pessoas sentirem e se identificarem com as histórias. Por isso, ele tem uma grande capacidade de influenciar visões, já que o público absorve as ideias e valores de forma natural, sem perceber que está sendo influenciado.

O que se observa é como o cinema funciona como um meio para outros países conhecerem diferentes realidades, por meio dos filmes é possível mostrar costumes, tradições, modo de vida e até problemas sociais de um povo, e gerando não apenas o reflexo da realidade, mas especialmente a capacidade de interpretar ela em uma forma que possa ser possível atingir os demais níveis sociais que exista entre cada parcela, seja ela nacional ou internacional.

TROPA DE ELITE E CIDADE DE DEUS COMO SOFT POWER

O cinema brasileiro ganhou seu espaço no cenário internacional com produções como *Cidade de Deus* e *Tropa de Elite*. As obras abordaram temas sociais que impactaram o público e estimularam a reflexão sobre questões estruturais, como a violência urbana, a atuação das forças de segurança e a desigualdade social, que evidenciava a vulnerabilidade da segurança pública no país.

Ao mesmo tempo, não se limitaram à denúncia, mas também apresentaram a riqueza cultural brasileira e a capacidade de produzir conteúdos complexos e reconhecidos internacionalmente, contribuindo para uma imagem crítica e autêntica do Brasil.

Assim, *Cidade de Deus* e *Tropa de Elite* demonstraram que o *soft power* pode ir além da promoção de uma imagem positiva, atuando como instrumento de visibilidade de questões sensíveis e de ampliação do debate sobre problemas sociais e políticos.

CIDADE DE DEUS

CIDADE DE DEUS E AS FUNDAÇÕES DO MAL

Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, é uma obra que retrata o crescimento da violência e do crime organizado nas favelas do Rio de Janeiro, acompanhando diferentes gerações de moradores dentro de uma realidade marcada pela desigualdade social, ausência do Estado e pela expansão da criminalidade nas periferias urbanas. A narrativa é conduzida por Buscapé, personagem que apresenta ao espectador o cotidiano da comunidade e as transformações ocorridas ao longo dos anos dentro daquele espaço.

Ao longo do filme, é possível observar como muitos jovens crescem em ambientes marcados pela falta de oportunidades, pela desestruturação social e pela convivência constante com a violência. A criminalidade deixa de ser apenas algo externo e passa a fazer parte da realidade cotidiana de muitos moradores, principalmente daqueles que encontram no tráfico uma forma de sobrevivência, reconhecimento ou ascensão dentro da comunidade.

O crescimento das facções criminosas não ocorre de maneira isolada, mas dentro de um cenário de marginalização histórica das periferias brasileiras, bem como a falta de acesso à educação, segurança, saúde e assistência básica que contribui diretamente para a formação de espaços vulneráveis, onde grupos armados passam a exercer influência social e territorial sobre a população local. Essa perspectiva se aproxima do que Loïc Wacquant, autor da obra *Os Condenados da Cidade*, ao discutir como espaços marginalizados acabam sendo constantemente associados à violência e ao abandono estrutural.

Além disso, *Cidade de Deus* mostra que o tráfico de drogas e armas vai além de um problema local, estando inserido em redes além das fronteiras do Brasil, e que conectam comunidades periféricas a mercados globais. O fluxo ilegal de armamentos e entorpecentes envolve rotas internacionais, interesses econômicos e mercados consumidores espalhados por diferentes regiões do mundo, demonstrando que a violência urbana também possui conexões com dinâmicas internacionais.

Outro ponto relevante abordado no filme é a fragilidade da presença estatal dentro dessas comunidades, em muitos momentos, o Estado aparece de forma ausente ou insuficiente, incapaz de garantir segurança e serviços básicos para a população. Isso favorece o fortalecimento de atores não estatais, como facções criminosas, que passam a ocupar espaços de poder e controle dentro das periferias.

O filme também evidencia como a violência passa a ser naturalizada dentro da comunidade ao longo das gerações, onde crianças e adolescentes crescem observando conflitos armados, disputas territoriais e relações construídas através do medo, fazendo com que a criminalidade seja vista, muitas vezes, como parte comum da realidade cotidiana. Essa normalização da violência contribui para a perpetuação do ciclo apresentado na narrativa que o filme passa durante quase todo o tempo.

A forma como a mídia e parte da sociedade frequentemente enxergam as periferias apenas através da criminalidade, reduzindo comunidades inteiras a estereótipos ligados à violência. Essa construção social reforça processos de marginalização e exclusão, dificultando que esses espaços sejam compreendidos para além dos conflitos armados e ignorando as múltiplas realidades presentes dentro das favelas.

Autores ligados a perspectivas mais voltadas à segurança pública e ao fortalecimento institucional argumentam que a ausência de controle estatal efetivo contribui diretamente para a expansão do crime organizado. *Samuel Huntington*, em *A Ordem Política nas Sociedades em Mudança*, defende que a fragilidade institucional pode favorecer cenários de instabilidade e violência, especialmente em contextos onde o Estado perde capacidade de exercer autoridade sobre determinados territórios.

Por outro lado, o filme demonstra como a busca por poder e reconhecimento influencia diretamente a dinâmica entre os personagens envolvidos com o crime. E coloca que o controle territorial e a imposição da violência tornam-se instrumentos de afirmação dentro da comunidade, revelando que o problema ultrapassa questões individuais e está ligado a estruturas sociais marcadas pela desigualdade, pela ausência de oportunidades e pela fragilidade institucional.

O filme também apresenta situações relacionadas à violência estrutural e à vulnerabilidade social, especialmente envolvendo mulheres e crianças em ambientes marcados pela violência armada e pela ausência de proteção institucional. Casos como esse, abusos, exploração e coerção tornam-se mais recorrentes, refletindo problemas sociais que ultrapassam a realidade apresentada na obra e fixa uma imagem degenerativa.

Dentro das Relações Internacionais, esse cenário pode ser associado a debates sobre desigualdade global, fragilidade estatal e expansão de atores armados em territórios vulneráveis. *Cidade de Deus* não retrata apenas a criminalidade urbana, mas também as consequências de estruturas sociais e econômicas que contribuem para a manutenção da marginalização e da violência ao longo do tempo.

Ao final do filme, isso demonstra como esse ciclo de violência tende a se perpetuar entre gerações, mostrando que a ausência de mudanças estruturais permite que novos grupos criminosos ocupem os mesmos espaços de poder anteriormente dominados por outros. Essa construção social da violência e da marginalização conecta-se diretamente aos casos que pode ser visto em *Tropa de Elite*, onde a repressão armada e a atuação do Estado passariam a ocupar o centro da discussão sobre segurança, controle e poder nas periferias brasileiras.

"NINGUNA PELÍCULA HABÍA CAUSADO TANTO REVUELO DESDE CIUDAD DE DIOS."
The New York Times

Berlinale
 58^a Internationale
Filmfestspiele
Berlin
MEJOR PELÍCULA

TROPA DE ELITE

DIRIGIDA POR JOSÉ PADILHA

THE WEINSTEIN COMPANY COSTA FILMS ZAZEN PRODUÇÕES EN ASSOCIAÇÃO COM THE LATIN AMERICAN FILM COMPANY PRESENTAN TROPA DE ÉLITE VAGNER MOURA ANDRÉ RAMIRO CAIO JUNQUEIRA MILHEA CORTAZ FERNANDA MACHADO MARIA RIBEIRO FÁBIO LAGO FERNANDA DE FREITAS PAULOVILELA MARCELO VALLE MARCELLO ESCOREL ANDRÉ MAURO PAULO HAMILTON THOIGUN GUIÓN ORIGINAL JOSÉ PADILHA RODRIGO PIMENTEL BRÁULIO MANTOVANI DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA LULA CARVALHO DIRECCIÓN ARTÍSTICA TULÉ PEAKE VESTUARIO CLÁUDIA KOPKE MAQUILLAJE MARTÍN MACÍAS TRUJILLO PREPARACIÓN DE REPARTO FÁTIMA TOLEDO SECUNDA UNIDAD DE DIRECCIÓN PHIL NELSON RAFAEL SALGADO BANDA SONORA ORIGINAL PEDRO BRONFMAN SONIDO DIRECTO LEANDRO LIMA MONTAJE DE SONIDO ALESSANDRO LARROCA MEZCLAS ARMANDO TORRES, JR. MONTAJE DANIEL REZENDE COPRODUCCIÓN ELIANA SOÁREZ JAMES DARCY PRODUCCIÓN MARCOS PRADO JOSÉ PADILHA DIRECCIÓN JOSÉ PADILHA

COSTA
FILMS

ancine

ancine

Quanta

DOLBY
DIGITAL
IN SELECTED THEATRES

SONDITRACK
AVAILABLE AT
Milan

A UNIVERSAL PICTURE
A UNIVERSAL PICTURE
PRESENTS

THE WEINSTEIN COMPANY
PRESENTS

PELÍCULA DISTRIBUIDA GRACIAS
A LA AYUDA CONCEDIDA POR
IBERIA E D I A

DISTRIBUIDA POR
cameo
allclassics

www.brasilelite.com

TROPA DE ELITE E A ORGANIZAÇÃO QUE OPRIME

Tropa de Elite, dirigido por José Padilha, é uma obra que retrata de forma intensa a realidade das favelas do Rio de Janeiro, a partir da perspectiva dos policiais do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), onde a narrativa é conduzida pelo Capitão Nascimento, personagem principal, que já faz parte da corporação e apresenta ao espectador a rotina, os desafios e a lógica de atuação do grupo.

Além dele, acompanhamos também os personagens Neto e Mathias, dois policiais que, ao longo da história, passam a conhecer melhor o BOPE e se aproximam da ideia de integrar essa unidade, acreditando que ali está uma forma mais eficaz de combater o crime organizado. Desde o início, o filme deixa claro que o combate ao tráfico de drogas é tratado como uma verdadeira guerra, e a atuação do BOPE é baseada no confronto direto, no uso da força e em uma lógica de eliminação do inimigo.

O Capitão Nascimento representa bem essa visão, pois acredita que o crime deve ser combatido sem concessões, e cria a ideia de que “missão dada é missão cumprida”, demonstrando uma postura rígida, que prioriza resultados imediatos, mesmo que isso envolva ações violentas. Esse tipo de pensamento levanta questionamentos importantes sobre os limites da atuação do Estado e até que ponto a violência pode ser justificada em nome da segurança.

Mesmo sendo um filme de ficção realista, *Tropa de Elite* se destaca por retratar situações muito próximas da realidade, onde a obra expõe problemas como a desigualdade social, a falta de acesso a serviços básicos e a ausência do Estado em muitas comunidades. Esses fatores contribuem diretamente para o fortalecimento do crime organizado, que acaba ocupando espaços onde o poder público não atua de forma eficiente, e isso se conecta com debates atuais das Relações Internacionais sobre securitização, em que determinados problemas sociais passam a ser tratados como ameaças existenciais que justificam medidas excepcionais por parte do Estado.

Durante o filme, o que se mostra de maneira clara é a presença da corrupção dentro das instituições, principalmente na polícia. Em vários momentos, fica evidente que existem policiais envolvidos com práticas ilegais, como o recebimento de propina e a colaboração com o tráfico, e isso cria uma contradição: enquanto alguns policiais tentam combater o crime, outros acabam ajudando a mantê-lo. Essa relação contribui para um ciclo de violência que se sustenta ao longo do tempo e dificulta qualquer tentativa de solução definitiva.

Outro ponto importante abordado no filme é a influência das milícias e de outros grupos que exercem controle sobre determinados territórios, onde a milícia é parte do Estado, formada por policiais e membros de instituições que se movimentam entre essas linhas para sustentar a opressão contra a comunidade e manter o tráfico acontecendo em redes paralelas.

Esses grupos muitas vezes atuam como uma espécie de “poder paralelo”, impondo regras e controlando a vida dos moradores. Isso mostra que o problema da segurança pública vai além do tráfico de drogas, envolvendo também questões políticas e econômicas que mantêm esse sistema funcionando.

Ao longo da narrativa, o Capitão Nascimento começa a perceber que o problema não está apenas nos traficantes, mas em algo muito maior, na compreensão de que existe um sistema complexo de corrupção e interesses que sustenta toda essa estrutura. Isso inclui não só a polícia, mas também setores da política e da sociedade que, direta ou indiretamente, se beneficiam dessa realidade, e, através disso, há uma mudança de visão no personagem, onde ele passa a entender que o combate ao crime não pode ser feito de forma isolada, apenas com ações policiais, mas através da destruição da pirâmide criminosa, que deveria começar no topo e depois chegar nas favelas.

O filme também traz uma crítica importante sobre as prioridades do Estado; durante a preparação para a visita do Papa ao Rio de Janeiro, a principal preocupação das autoridades é garantir que a cidade passe uma imagem de segurança e controle. Isso faz com que operações policiais sejam intensificadas apenas para “limpar” determinadas áreas, sem que haja uma preocupação real com melhorias duradouras para a população que vive ali.

Essa situação levanta um questionamento relevante: por que a aparência de organização é mais valorizada do que a solução dos problemas sociais? A resposta, no entanto, está muito mais voltada para a manutenção de um status quo de estabilidade do Estado, evitando expor a fragilidade da segurança pública ao nível que o filme sugere.

Dessa forma, *Tropa de Elite* provoca uma reflexão sobre a violência urbana como resultado de desigualdade, falhas do Estado e interesses que sustentam esse sistema. Ao mesmo tempo, evidencia a preocupação estatal com a projeção de estabilidade e controle, conectando-se a debates de Relações Internacionais sobre reputação internacional e *soft power*. Nesse contexto, questiona-se até que ponto ações pontuais de repressão substituem mudanças estruturais voltadas à redução das desigualdades e à promoção da cidadania.

CINEMATIZANDO AS RUAS

Que tipo de estrutura o Estado revela em *Cidade de Deus e Tropa de Elite*?

O Estado aparece como uma estrutura ausente em direitos e presente na repressão. Enquanto falha em garantir condições básicas, surge de forma violenta no controle dos territórios, muitas vezes já dominados por outras forças. Isso evidencia um modelo marcado pela desigualdade e pela gestão do conflito, não pela sua solução.

Onde o Estado não constrói cidadania, ele acaba administrando a própria crise.

Como as favelas se tornam pontos turísticos e como a realidade passada sustenta o presente?

A realidade de exclusão é ressignificada e transformada em produto de consumo. A história de sofrimento e resistência passa a ser explorada como experiência, sem que as estruturas que a originaram sejam superadas. O passado continua vivo, não como memória superada, mas como base do presente.

Quando a dor vira atração, a mudança deixa de ser prioridade.

O que se pode esperar da sociedade para superar a caricatura e construir uma imagem mais complexa do Brasil?

Superar a caricatura exige ampliar as narrativas e reconhecer a diversidade da realidade brasileira.

É necessário ir além dos recortes de violência e marginalização, incorporando outras experiências sociais, culturais e políticas.

Só assim a imagem do país deixa de ser limitada e passa a refletir sua complexidade.

Um país só deixa de ser estereótipo quando passa a contar mais de si do que o mundo espera ouvir.

O CINEMA E A SECURITIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

O cinema brasileiro, reconhecido mundialmente, possui a habilidade de transformar adversidades sociais em arte de alta qualidade. As obras analisadas, ao estabelecerem debates sobre desigualdade e violência urbana, não apenas demonstram grande competência técnica, mas também a legitimidade cultural de nossos artistas ao abordarem esses temas.

No entanto, essa caracterização do Brasil não é politicamente neutra. Ao analisar essas produções sob a ótica da Teoria da Securitização da Escola de Copenhague, observa-se que o cinema não apenas reflete a realidade, mas transmite "atos de fala" (*speech acts*). De acordo com Buzan, Wæver e Wilde (1998), a securitização ocorre quando um ator político retira um tema do campo da política comum e o desloca para o campo da segurança, sob a justificativa de tratar-se de uma "ameaça existencial".

No contexto do cinema brasileiro, o processo de securitização opera em camadas distintas que se conectam para moldar a percepção pública. Inicialmente, ocorre a construção da ameaça: a favela e o tráfico de drogas deixam de ser tratados como falhas de infraestrutura ou ausência do Estado e passam a ser apresentados como inimigos que ameaçam a ordem social, exigindo uma resposta que fora da lei comum.

Essa construção se consolida na relação entre o ator securitizador e o público. Personagens como o Capitão Nascimento, em *Tropa de Elite*, personificam o agente que legitima a urgência do conflito. Através de sua narrativa, ele convence a audiência de que os direitos fundamentais e as vias democráticas são obstáculos à "resolução" de um problema definido como uma guerra de sobrevivência. Por fim, se tem uma normalização da exceção, onde a violência é "securitizada", tornando-se a única resposta aceitável para lidar com a anarquia e a corrupção.

Essa dinâmica estabelece um paradoxo na imagem do Brasil. Se, por um lado, o cinema amplia a influência cultural brasileira no exterior ao demonstrar nossa riqueza criativa, por outro, acaba reforçando a ideia de que a única forma de lidar com as periferias é através da força, deixando de lado o Estado de Direito e os projetos sociais.

PALAVRAS CINEMATOGRAFICAMENTE CRUZADAS

HORIZONTAL

2. Nome que substitui Dadinho
4. Uso ilegal de poder e dinheiro
5. Quem está exposto a riscos sociais
7. Comunidade periférica retratada nos filmes
9. Espaço isolado e marginalizado
12. Identidade cultural do país
14. Praia famosa do RJ
15. Narrativa visual baseada na realidade
16. Classe rica com influência social
18. Narrador e fotógrafo de Cidade de Deus
19. Ação policial e do Estado

VERTICAL

1. Diferença social entre classes
3. Modo de vida da comunidade
6. Retrato próximo da vida real
8. O que ganha destaque social
10. Comércio ilegal presente nas comunidades
11. Policial de elite do BOPE
13. Tropa de elite da polícia do RJ
17. Poder que organiza e controla a sociedade

Acesso Online as Palavras Cruzadas

REFERÊNCIAS VISUAIS DE AUTORIA SECUNDÁRIA

As imagens utilizadas nesta revista foram organizadas e adaptadas pela equipe editorial para fins acadêmicos, culturais e ilustrativos. Parte do material visual utilizado possui autoria externa e está disponível nos seguintes endereços:

ARCHDAILY BRASIL. Segregação urbana em 6 fotografias: desigualdade vista de cima. Disponível em:

https://www.archdaily.com.br/br/611146/segregacao-urbana-em-6-fotografias-desigualdade-vista-de-cima/53887722c07a8095bc00013f-segregacao-urbana-em-6-fotografias-desigualdade-vista-de-cima-imagem?next_project=no

Acesso em: 06 abr. 2026.

BARRICELLI, Roberto. Monopólio estatal. Disponível em:

<https://robertolbarricelli1.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/monopc3b3lioestatal.jpg>

Acesso em: 07 abr. 2026.

BRASIL DE FATO. Brasil fecha Oscar 2026 sem estatuetas enquanto “Uma batalha após a outra” lidera a noite. Disponível em:

<https://www.brasildefato.com.br/2026/03/16/brasil-fecha-oscar-2026-sem-estatuetas-enquanto-uma-batalha-apos-a-outra-lidera-a-noite-a-gente-ja-fez-historia-com-essas-indicacoes/>

Acesso em: 10 abr. 2026.

CINEMAGIA. RJ centímetro em Conservatória. Disponível em:

<https://cinemagia.wordpress.com/2011/08/25/rj-centimetro-em-conservatoria/>

Acesso em: 11 abr. 2026.

VIATOR. Favela Walking Tour. Disponível em:

<https://www.viator.com/pt-BR/tours/Rio-de-Janeiro/Favela-Walking-Tour/d712-30735P1>

Acesso em: 14 abr. 2026.

JORNALISMO JÚNIOR. Estereótipos do Brasil no cinema. Disponível em:

<https://jornalismojunior.com.br/estereotipos-do-brasil-no-cinema/>

Acesso em: 18 abr. 2026.

MINISTÉRIO DA CULTURA. Nova página da campanha de valorização do Cinema do Brasil está no ar. Disponível em:

<https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/noticias/nova-pagina-da-campanha-de-valorizacao-do-cinema-do-brasil-esta-no-ar>

Acesso em: 22 abr. 2026.

MEDIUM. O inimigo agora é o mesmo: a atualidade de Tropa de Elite 2 no cenário político brasileiro. Disponível em:

<https://medium.com/rock/o-inimigo-agora-%C3%A9-o-mesmo-a-atualidade-de-tropa-de-elite-2-no-cen%C3%A1rio-pol%C3%ADtico-brasileiro-dfd6db9214fe>

Acesso em: 24 abr. 2026.

INSTAGRAM. Publicação disponível em:

<https://www.instagram.com/p/DRhdGf5DJZE/>

Acesso em: 27 abr. 2026.

LETRAS. Tropa de Elite. Disponível em:

<https://www.lettras.mus.br/tropa-de-elite/>

Acesso em: 29 abr. 2026.

DIEGUES, Carlos. Cinco vezes favela. Disponível em:

<https://www.carlosdiegues.com.br/filmes-cinco-vezes-favela.html>

Acesso em: 02 maio 2026.

JUSTWATCH. Cidade de Deus. Disponível em:

<https://www.justwatch.com/br/filme/cidade-de-deus>

Acesso em: 06 abr. 2026.

URBANO

ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO

Esta revista foi desenvolvida com o objetivo de analisar e responder, de forma crítica, aos questionamentos propostos na pauta Cinema e Cultura nas Relações Internacionais, utilizando o Brasil como referência nos acontecimentos narrados nas obras cinematográficas *Cidade de Deus* e *Tropa de Elite*.

Consultoria para elaboração e desenvolvimento da revista: Professora Mestre em Relações Internacionais
Lais Cavallin Rodrigues

Direitos Autorais Primários: As imagens utilizadas neste trabalho pertencem em parte ao artista gráfico Igor Augusto da Cruz Silveira – Contato Profissional (19) 98277-2575

Nota de agradecimento da Equipe de Discentes:

A equipe responsável pelo desenvolvimento desta revista agradece à Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação pela oportunidade de construção acadêmica proporcionada através da pauta Cinema e Cultura nas Relações Internacionais.

Agradecemos também à Professora Mestre Lais Cavallin Rodrigues pela orientação, acompanhamento e contribuição durante o processo de elaboração deste projeto, permitindo que diferentes perspectivas críticas fossem desenvolvidas ao longo da construção da revista.

Estendemos igualmente nosso agradecimento aos leitores desta revista, que dedicaram seu tempo para compreender e refletir sobre as múltiplas interpretações sociais, culturais e políticas presentes no cinema nacional e em suas representações sobre o Brasil.

Por fim, este trabalho representa não apenas uma análise cinematográfica, mas também uma reflexão coletiva sobre desigualdade, violência, cultura e representação social no Brasil, utilizando o cinema nacional como instrumento de interpretação política, histórica e humana da realidade brasileira.

Discentes:

Alinne Defendi Gomes

Igor Augusto da Cruz Silveira

Laissa Beserra do Nascimento

Pedro Henrique Gonçalves Ferreira

Sabrina Kamilly Segantim da Silva

Vicente Antonio do Nascimento Filho

Vinicius Soares dos Santos